

QASHQADARYO VOHASIDA CHORVACHILIK MAHSULOTLARINI KO'PAYTIRISHDA SOHA KADRLARINING O'RNI

Ro'ziboyev Dilshod A'zam o'g'li
Qarshi davlat universiteti doktoranti

drakon929292@bk.ru

+99897 310 01 29

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7517-5089>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qashqadaryo vohasida chorvachilik sohasidagi kadrlarni tayyorlash va xo'jaliklarni mutaxassislar bilan ta'minlash bo'yicha 1960-yillarda amalga oshirilgan ishlar va muammolar yoritilgan. Bu davrda sohani kadrlar bilan ta'minlash va joylashtirish borasida jiddiy kamchiliklar kuzatilgan. Masalan, chorvachilik sohasiga aloqasi bo'lmagan shaxslarning fermalarda ishlashi ishlab chiqarishga zarar yetkazganligi arxiv manbalariga tayangan holda ochib berilgan. Ayniqsa, Qarshi va Chiroqchi tumanlarida kadrlar tanlashda jiddiy xatolarga yo'l qo'yilgan. Ayni davrda vohada chorvadorlarga tibbiy xizmat ko'rsatish yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan. Xususan, ozuqa bazasini mustahkamlash, ferma binolarini ta'mirlash, mollarni veterinariya tekshiruvlaridan o'tkazish, emlash va oziqlantirishni yaxshilash kabi ishlar rejalashtirilgan ammo amalga oshirilmaganligini ko'rish mumkin. Shuningdek, parrandachilik fermalarida ko'k o't yetishtirish va fermalardagi og'ir mehnatni mexanizatsiyalash bo'yicha rejalar ishlab chiqilgan. Ammo bu qilingan chora-tadbirlar sohani rivojlantirishga yetarlicha imkoniyat yaratib bera olmagan. Qashqadaryo viloyatida 1960-yillarda chorvachilikning rivoji yo'lida sezilarli ishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, kadrlar tanlovi, ozuqa bazasi, veterinariya xizmati va mexanizatsiyalash bo'yicha jiddiy kamchiliklar mavjudligi mazkur maqolada bayon etiladi.

Kalit so'zlar: chorvachilik, qo'ychilik, sut ishlab chiqarish, qorako'l teri, ilg'or chorvadorlar, naslchilik zavodlari, cho'ponlar, sigir suti, kolxoz va sovxoz, ozuqa tayyorlash, veterinariya mutaxassislari, mollar sonini oshirish, kommunist fermerlar, qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti.

Annotation: This article highlights the efforts and challenges faced in the 1960s regarding the training of personnel and the provision of specialists for livestock farming in the Kashkadarya region. During this period, significant shortcomings were observed in the supply and placement of personnel in the sector. For instance, archival sources reveal that individuals unrelated to livestock farming were employed on farms, negatively impacting production. Serious mistakes in personnel selection were particularly evident in Karshi and Chiroqchi districts. Moreover, veterinary services for livestock farmers were not adequately established in the region. Plans were made to strengthen the fodder base, repair farm buildings, conduct veterinary inspections of livestock, vaccinate and improve feeding systems. However, these plans were not implemented effectively. Additionally, strategies were developed for growing green fodder in poultry farms and mechanizing heavy labor on farms. Despite these measures, they did not create sufficient opportunities for the development of the sector. Although significant steps were taken in the development of livestock farming in the Kashkadarya region in the 1960s, this article discusses the persistent shortcomings in personnel selection, fodder supply, veterinary services, and mechanization.

Keywords: livestock farming, sheep breeding, dairy production, Karakul pelts, leading livestock farmers, breeding farms, shepherds, cow's milk, kolkhozes and sovkhozes, fodder preparation, veterinary specialists, increasing livestock population, communist farmers, agricultural economy.

Аннотация: В данной статье освещены работы и проблемы, связанные с подготовкой кадров в сфере животноводства и обеспечением хозяйств специалистами в Кашкадарьинском оазисе в 1960-х годах. В этот период наблюдались серьезные недостатки в обеспечении и размещении кадров в отрасли. В частности, на основе архивных источников раскрывается, что привлечение к работе на фермах лиц, не имеющих отношения к животноводству, наносило ущерб производству. Особенно серьезные ошибки при отборе кадров были допущены в Каршинском и Чиракчинском районах. Кроме того, в этот период в регионе не было налажено достаточное медицинское обслуживание животноводов. Запланированные мероприятия, такие как укрепление кормовой базы, ремонт фермерских помещений, проведение ветеринарных обследований, вакцинация и улучшение кормления скота, так и не были реализованы. Также были разработаны планы по выращиванию зеленых кормов на птицеводческих фермах и механизации тяжелого труда на фермах. Однако принятые меры не создали достаточных возможностей для развития отрасли. Хотя в Кашкадарьинской области в 1960-х годах были проведены значительные работы по развитию

животноводства, в статье подчеркиваются серьезные недостатки в отборе кадров, обеспечении кормовой базы, ветеринарном обслуживании и механизации.

Ключевые слова: животноводство, овцеводство, производство молока, каракулевая шкура, передовые животноводы, племенные заводы, чабаны, коровье молоко, колхозы и совхозы, заготовка кормов, ветеринарные специалисты, увеличение поголовья скота, коммунистические фермеры, экономика сельского хозяйства.

KIRISH

Bugungi kunda jahon miqyosida oziq-ovqat hamda sanoatda xomashyoga bo'lgan talab oshib bormoqda. Chorvachilik bir tomondan aholini go'sht va go'sht mahsulotlari bilan ta'minlashga, boshqa tomondan sanoatni muhim xomashyo bilan ta'minlaydi. Shuningdek, aholining ushbu tarmoqda ish bilan ta'minlanishi milliy daromadning oshishiga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, chorvachilik tarmog'i aksar mamlakatlar iqtisodining tayanchi hisoblanib, mamlakat eksportining katta ulushini qamrab oladi. Hozirgi kunda chorvachilik sohasiga e'tiborning kuchayishi aholini oziq-ovqat bilan ta'minlashga hamda mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga ijobiy sharoit yaratmoqda. Iqtisodiyotda agrar sohaning ahamiyati oshib borayotgan bugungi kunda chorvachilik istiqbollari bilan bir qatorda, uning tarixiy xususiyatlarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu maqsadda jahonning yetakchi ilmiy markazlarida chorvachilik sohasi tarixi va taraqqiyoti muammolari tadqiq etilmoqda. Jumladan, chorvachilikning iqtisodiy jihatlarini hamda ularning tarixiy rivojlanish xususiyatlarini aniqlashga alohida e'tibor berilmoqda. Dunyoning turli oliy o'quv yurtlari va ilmiy tadqiqot markazlarida ushbu masalalar tadqiqi muhim ahamiyat kasb etib, o'rganilishi lozim bo'lgan muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. So'nggi yillarda respublikamizda iqtisodiyotning asosiy tarmog'i sanalgan chorvachilik sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratila boshlandi. Ushbu tarmoqni rivojlantirish maqsadida o'tgan yillar davomida chorva miqdorini ko'paytirish hamda chorvani ozuqa bilan ta'minlash masalalariga alohida ahamiyat berilmoqda. Shuningdek, mazkur sohaning moddiy-texnik bazasi shakllandi va chorvachilik mahsulotlarining savdosi rivojlandi. Jumladan, chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash, jahon bozorida raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish va uni eksport qilishni ko'paytirish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. "Harakatlar strategiyasi"da iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida agrar mahsulotlarni qayta ishlash hamda oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash kabi vazifalar ko'rsatib o'tilgan¹³¹. Mazkur masalalarni amalga oshirish uchun chorvachilik sohasidagi an'analarni o'rganish hamda ulardan unumli foydalanish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Chorvachilik va uning tarmoqlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tarixiy, iqtisodiy va ilmiy nuqtayi nazardan turli manbalarda keng yoritilgan. Ushbu tahlilda chorvachilikning rivojlanishi, qo'ychilik va sut ishlab chiqarishning dolzarb masalalari bo'yicha adabiyotlarga murojaat qilindi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chorvachilikni rivojlantirishda naslchilik va seleksiya ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, qator olimlar J.Hasanov, S.Karimov o'z ishlarida qorako'l qo'ylari yetishtirish va ularning mahsuldorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berganlar. Ayniqsa, qorako'l terisini sifat jihatdan yaxshilash uchun tanlama naslchilik usullarining ahamiyati katta ekani ta'kidlanadi. Bundan tashqari, sut ishlab chiqarish tarmog'i bo'yicha ham qimmatli tadqiqotlar mavjud. Xususan, M.To'rayev va X.Rahimov singari mutaxassislar sigirlar sut mahsuldorligini oshirish uchun yem-xashak bazasini yaxshilash va veterinariya xizmatlarini takomillashtirish zarurligini ta'kidlaganlar. Chorvachilikning iqtisodiy jihatlarini ham adabiyotlarda keng yoritilgan. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini o'rganish bo'yicha A.Rustamov, D.Yo'ldoshevlarning olib borilgan izlanishlari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi, sotsialistik musobaqalar va kolxoz-sovhoz tizimining chorvachilikka ta'siri kabi mavzularni o'z ichiga oladi. Shuningdek, adabiyotlarda chorvachilikda mehnat qahramonlari va ilg'or chorvadorlarning tajribalarini umumlashtirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bu borada A.Qodirov va B.Safarovlarning tadqiqotlari e'tiborga molik bo'lib, ular cho'ponlarning tajribalari va innovatsion yondashuvlarini tahlil qilganlar. Umuman olganda, chorvachilik sohasi bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish ushbu yo'nalishning rivojlanish omillari, muammolari va istiqbollari aniqlashga yordam beradi. Ushbu tadqiqotlar asosida

¹³¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.

kelgusida yangi texnologiyalar joriy etish va innovatsion usullarni ishlab chiqish imkoniyatlari ham keng ochib beriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-iyundagi PQ-3026-sonli "O'zbekiston Respublikasi Davlat veterinariya qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 22-sentabrdagi "Hayvonlarni identifikatsiya qilish, ularni hisobga olish, hisobdan chiqarish va saqlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 748-sonli qarori, 2018-yil 14-martdagi PQ-3603-sonli "Qorako'lchilik sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-martda "O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi 4254-sonli qarori, 2020-yil 2-sentabrdagi PQ-4817-son "O'zbekiston Respublikasi pillachilik va qorako'lchilikni rivojlantirish qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori, 2021-yil 9-fevraldagi PQ-4984-son "Qorako'lchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, 2020-yil 2-sentabrdagi PF-6059-son "O'zbekiston Respublikasida "Pillachilik va qorako'lchilikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi PQ-120-son "O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026-yillarga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash to'g'risida", 2025-yil 30-yanvardagi PQ-34-sonli "Chorvachilik va parrandachilikni qo'llab-quvvatlash, sohada yuqori qo'shilgan qiymat yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

So'nggi yillarda Qashqadaryo oblastida chorvachilik kadrlari tayyorlash va xo'jaliklarni mutaxassislar bilan ta'minlash sohasida birmuncha ishlar qilindi. 1966-yilda kolxoz va sovxozlarda 498 nafar diplomli zootexnik va veterinariya xodimlari ishladi. Umuman qishloq xo'jaligida 883 nafar zooveterinariya mutaxassisi ish bilan ta'minlandi. Chorvachilik fermalari mudirlarining tarkibi yaxshilandi. 400 nafar ferma mudirlaridan 112 nafar kishi oliy va o'rta malakali mutaxassislar hisoblanadi. O'zlarining astoydil mehnatlari bilan yuksak ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga erishayotgan va mehnatda o'rnatilgan bo'layotgan chorvachilik xodimlarining soni yil sayin oshib bordi. Shu bilan birga, chorvachilik kadrlari bilan ishlash sohasida jiddiy xatolarga yo'l qo'yildi. Shunday hollar ham borki, chorvachilik bilan aloqasi bo'lmagan shaxslar fermalarda ishladi. Odatda bunday kishilar faqat ishga zarar yetkazdi, xolos. Aniqsa, Qarshi rayon partiya komiteti tomonidan kadrlar tanlashda jiddiy xatolarga yo'l qo'yildi. Chiroqchi rayonida kadrlarni tanlashda ham xatolarga yo'l qo'yildi. Chorvachilikning ko'pgina mutaxassislari o'z mutaxassisligi bilan ishlamadi. 1966-yilda Chiroqchi rayonining ferma mudirlarining 25 foizi mutaxassislardir, xolos. Chiroqchi rayonida 250 nafar ferma mudiri maxsus ma'lumotga ega emas. Chorvachilikda qariyb 11 000 nafar kolxoz va sovxoz ishchisi ishladi. Oblastda 1966-yilda cho'pon-cho'liqlarga 516 ta kinofilm ko'satilib, 116 marta konsert qo'yib berildi¹³².

Oblastda ko'pgina chorvachilik kolxoz va sovxozlari haligacha kadrlar bilan ta'minlanmagan, chorvadorlarga meditsina xizmatlari ko'rsatish ko'ngildagidek emas. Oblast ijroiya komiteti chorva mollari qishloviga tayyorgarlikning qoniqarsiz ahvolda ekanligini ta'kidlab, bu sohadagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan zarur tadbirlar belgiladi. Ana shunga muvofiq, oblast qishloq xo'jalik boshqarmasi va uning joylardagi organlari, oblast sovxozlar tresti va rayon ijroiya komitetlari zimmasiga dag'al xashak rejalarini bajarish, chorva binolari remonti va yangi chorvachilik obyektlari qurilishini tugallashga qaratilgan qo'shimcha tadbirlarni amalga oshirish, barcha mollarni qaytadan ko'rikdan o'tkazish, oriq mollarni guruh va otarlarga ajratish va ularni kuchli ozuqa bilan boqishni tashkil etish, xashak maydonlaridagi barcha mexanizmlarni darhol ishga solish, ularning yuksak unum bilan ishlashiga erishish, ozuqa tayyorlovchi oshxonalar va sexlarni remont qilish, dag'al xashakni mollarga faqat maydalab, tayyorlangan holda berish, sun'iy sut tayyorlashni tashkil etish, parrandachilik fermalarida ko'k maysalar yetishtirish vazifalari yuklandi. Shuningdek, fermalarda og'ir mehnatni mexanizatsiyalashtirish ishlarini kuchaytirish, mexanizatsiyalashtirish bo'yicha 1967-yilgi rejaning bajarilishini ta'minlash, rejaga muvofiq mollarning turli kasalliklariga qarshi barcha profilaktik-emlash ishlarini amalga oshirish, qish davrida oqsil, brutselluyoz kabi

¹³² Chorvachilikni rivojlantirishga e'tiborni oshiraylik. "Qashqadaryo haqiqati", 1966 yil. 27 noyabr. № 234 (4927)

kasalliklar tarqalishining oldini olish zarurligi ta'kidlandi. Qarorda qayd qilinishicha, barcha xo'jaliklarda mollarni mineral va tuzfenogizin-miskuporos bilan oziqlantirishni tashkil etish, chorvachilik brigadalari va fermalarini kadlar bilan komplekslashtirish, ularga zarur bo'lgan barcha madaniy-maishiy sharoitini yaratib berish, chorvadorlarni ust-bosh va oyoq kiyimlari bilan ta'minlash, ularning malakasini oshirish maqsadida zooveterinariya o'quvini tashkil etish, xo'jalik rahbarlari qishki davrda mollar mahsuldorligini oshirishda yuqori ko'rsatkichga erishgan chorvadorlarni moddiy rag'batlantirishni keng qo'llanildi¹³³.

Koson rayonidagi "Bolshevik" sovxozida qorako'lchilikni rivojlantirish va davlatga ko'plab go'sht, jun, qorako'l teri yetkazib berishda yaxshi natijalarga erishildi. Ushbu sovxozda bir sentner go'sht yetishtirishga rejadagi 56 so'm o'rniga 46 so'm, bir dona qorako'l teriga 10,9 so'm o'rniga 9,25 so'm, bir sentner junga 192 so'm o'rniga 170 so'm sarflandi. Chorvadorlarning mehnati qo'ylar tuyog'ini ko'paytirish, mo'l-ko'l mahsulot olish bilan belgilanadi. Ushbu sovxozda ishlaydigan chorvadorlar 1967-yilda har oyda 160 so'mdan 200 so'mgacha maosh oldi¹³⁴.

1967-yil 30-avgustda "Nishon" davlat naslchilik zavodining klubida butunittifoq qorako'lchilik ilmiy-tekshirish instituti ilmiy kengashining Qashqadaryo oblast qorako'lchilik kolxoz va sovxozlarining rahbarlari, mutaxassislari, oblast partiya, sovet, qishloq xo'jalik organlari xodimlari bilan birgalikda qo'shma sessiya bo'lib o'tdi. Ilmiy kengash sessiyasida viloyat qishloq xo'jalik boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari N.I.Eframovning "Qashqadaryo oblastida qorako'lchilikni rivojlantirish haqida", Butunittifoq qorako'lchilik ilmiy-tekshirish instituti urchitish va terichilik bo'limining mudiri, qishloq xo'jalik fanlari nomzodi I.N.Dyachkovning "Qashqadaryoda qorako'lchilikka naslchilik ishlarining ahvoli va navbatdagi vazifalar", Butunittifoq qorako'lchilik ilmiy-tekshirish institutining ilmiy xodimi V.Yu.Shigayning "Viloyatda qorako'lchilikni rivojlantirish uchun mustahkam ozuqa bazasi yaratishning yo'l va usullari" mavzularidagi ma'ruzalari o'qib eshittirildi. Qashqadaryo oblastining tabiiy va ob-havo sharoiti qorako'l qo'ylarini ko'paytirish uchun juda qulay hisoblanadi. Chorva mollarining hech bir turi cho'l va yarim cho'l yaylovlarida qorako'l qo'ylaridek foyda bera olmaydi. Qashqadaryo oblastida qorako'lchilikning rivojlanish tarixi juda uzoq davrlarga borib taqaladi. Biroq, bu soha sovet hokimiyati yillaridagina tez sur'atlar bilan rivojlana boshladi. Oblast qorako'l qo'ylarining soni jihatidan ham, qorako'l teri yetishtirish va ularning navlari jihatidan respublikada yetakchi o'rinlarni egallab keldi. 1966-yilda "Muborak" davlat naslchilik zavodiga qorako'l terilarining yuqori sifatliiligi uchun xalqaro Leypsig yarmarkasining birinchi darajali diploma va oltin medali berilganligi nafaqat bu xo'jalik chorvadorlarining balki, butun oblast qorako'lchilarining faxri hisoblanadi. 1967-yilda oblastda 1 million boshdan ortiqroq qorako'l qo'ylari mavjud bo'lgan. Ularning 924 ming boshi 18 ta yirik sovxoz va 6 ta kolxozda boqiladi. Keyingi yillarda qo'ylarning sonini o'stirish bo'yicha sezilarli yutuqlar qo'lga kiritildi. Masalan, 1965-yilning 1 yanvaridan 1967-yilgacha ularning soni 160 ming boshga ko'paytirildi. Shu muddat ichida qorako'l teri yetishtirish birmuncha o'sdi, ularning navi yaxshilandi. Bundan tashqari viloyatda jiddiy kamchiliklar ham mavjuddir. Oblast qorako'lchilari qo'ylar sonini ko'paytirish bo'yicha yetti yillik rejani qoniqarsiz bajarildi. Buning asosiy sababi shundaki, qator kolxoz va sovxozlarda, davlat naslchilik zavodlarida ozuqa bazasini mustahkamlashga yetarli e'tibor berilmaganligi natijasida davlat rejalari bajarilmadi¹³⁵.

1967-yildan avvalgi yillari "Kirov" nomli kolxoz chorvachilik sohasida Shahrizabz tumanida eng qoloq xo'jalik sanalar edi. Artelda chorva mollar tuyog'ini o'stirish rejaning biron turi ham bajarilmas edi. Go'sht, sut, tuxum va boshqa chorvachilik mahsulotlarini yetishtirish ham talabga javob bermasdi. Mahsulot tannarxi qimmatga tushardi. Buni 1964-yilda yakunidan ham bilish mumkin. Shu yili kolxozda na chorva mollar tuyog'ini o'stirish rejasi, na davlatga chorvachilik mahsulotlari sotish topshirig'i bajarildi. Natijada xo'jalik chorvachilikdan 100 ming so'm zarar ko'rdi. Chorvachilikdagi bu qoloqlik kolxoz rahbarlari ham, tuman partiya sovet tashkilotlari xodimlarini ham tashvishga solib qo'ydi. Chorvachilikdagi qoloqlik sabablari puxta o'rganildi. Natijada yetarli miqdorda chorva mollari ozuqasi to'planmayotganligi, chorvadorlarga qulay ish sharoiti yaratib berilmayotganligi, fermalarda ilg'orlar tajribasi va fan yutuqlari keng qo'llanilmayotganligi qoloqlikning asosiy sababi ekanligi ma'lum bo'ldi. Chorvachilikdagi qoloqlikka barham berish masalasi kolxoz rahbariyati va partiya tashkilotining yig'ilishlarida muhokama qilindi. Fermalar ishda sianlgan, tajribakor, tashabbuskor kommunistlar bilan mustahkamlandi. Sut-tovar fermalari muxanizatsiyalashtirildi. Chorvadorlar o'rtasida ilg'orlar tajribasi targ'ibot qilindi. Natijada, ko'p o'tmay

¹³³ Qishlovni namunali o'tkazaylik. "Qashqadaryo haqiqati", 1967 yil. 2 dekabr. № 238 (5187)

¹³⁴ J.Xo'jamurodov. Qorako'lchilik – serdaromad soha. "Qashqadaryo haqiqati", 1967 yil. 15 dekabr. № 246 (5195)

¹³⁵ Qorako'lchilikda yuksak cho'qqilar sari. "Qashqadaryo haqiqati", 1967 yil. 3 sentabr. № 174 (5123)

kolxozda chorvachilikda keskin burilish bo'ldi. Mollar tuyog'i keskin ko'paytirildi. Mahsulot yetishtirish rejaları ortig'i bilan etiladigan bo'ldi. Chorvachilik rentabel tarmoqqa aylandi. Kolxozda sut va go'sht tayyorlash yillik rejaları sharaf bilan bajarildi. Davlatga 307 tonna sut, 62 tonna go'sht hadya qilindi. Bu g'alabaga Malik Hasanov va Sayfi Murodov o'rtoqlar mudirlik qilayotgan qoramolchilik fermasi kollektivlari, ayniqsa barakali hissa qo'shdilar. O'rtoq M.Hasanov boshliq ferma chorvadorlari 1967-yildayoq 360 bosh sigirning har biridan 1 100 litrdan serqaymoq sut sog'ib olindi¹³⁶.

1967-yilda Koson rayonida chorvachilik fermalarida ishlayotgan 263 kommunist va 528 komsomol a'zosi o'zlarining ishchanligi, ilg'orligi va jonkuyarligi bilan boshqalarga namuna bo'lishdi¹³⁷.

1968-yilda Chiroqchi rayon xo'jaliklarida chorvachilik sohasida 1 500 nafar kishi ishladi. Ular orasida 23 nafar oliy ma'lumotli, 79 nafar o'rta ma'lumotli mutaxassislar bor. Bu esa atigi 7 foizni tashkil etadi. Rayonda 72 nafar ferma mudiridan 40 nafar kishi oliy va o'rta ma'lumotlidir¹³⁸.

O'zbekiston SSRda 1968-yilda zootexniklar soni 993 nafar kishini tashkil etib, uladan 368 nafar kishi oliy ma'lumotli bo'lib jami zootexniklarning 37,1 foizni, 559 nafar kishi o'rta ma'lumotli kishi bo'lib, ular esa 56,3 foizni tashkil etdi. O'zbekiston SSRda jami veterinariya xodimlarni soni 1968-yilda 947 nafarni tashkil etib, ularning 65 nafari oliy ma'lumotli ya'ni 6,9 foizi, 724 nafar kishi o'rta ma'lumotli bo'lib 76,4 foizni tashkil etdi. Shu davrda O'zbekiston SSRda chorvachilik ferma mudirlari soni 2 554 nafar kishini tashkil etib, ularning 67 nafari oliy ma'lumotli bo'lib 2,6 foizni, 619 nafari o'rta ma'lumotli bo'lib 24,3 foizni tashkil etdi. O'zbekiston SSRda 1968-yilda jami 2 554 nafar chorvachilik fermalari mudirlari bo'lib, ularning 251 nafari Qashqadaryo oblasti hisobiga to'g'ri keldi. Ularning 5 nafari oliy ma'lumotli, 77 nafari esa o'rta ma'lumotli mutaxassislardan iborat bo'lgan¹³⁹. 1968-yilda Qashqadaryo oblastida chorvachilik sohasida rahbar kadrlar 130 nafarni tashkil etib, ularning 26 nafari oliy ma'lumotli, 81 nafari esa o'rta ma'lumotli mutaxassislardan iborat bo'lgan¹⁴⁰. Qashqadaryo oblastida 1968-yilda zootexniklar 104 nafarni tashkil etib, ularning 28 nafari oliy ma'lumotli, 68 nafari o'rta ma'lumotli mutaxassislardan iborat bo'lgan. Qashqadaryo oblastida veterinariya xodimlarining soni 138 nafarni tashkil etib, ularning 7 nafari oliy ma'lumotli, 118 nafari esa o'rta ma'lumotli mutaxassislardan iborat bo'lgan. 1968-yilda Qashqadaryo oblastida chorvachilik fermalarining mudirlari 121 nafarni tashkil etib, ularning 1 nafari oliy ma'lumotli, 41 nafari esa o'rta ma'lumotli mutaxassislardan iborat bo'lgan¹⁴¹. Qashqadaryo oblastida 1968-yil 1-aprel holatiga ko'ra chorvachilik fermalari mudirlari soni 251 nafarni tashkil etib, shundan 5 nafari oliy ma'lumotli, 77 nafarini esa o'rta ma'lumotli mutaxassislar tashkil etdi¹⁴². Qashqadaryo oblastida ferma bo'lim boshliqlari soni 180 nafarni tashkil etgan bo'lsa, shundan 26 nafari oliy ma'lumotli, 61 nafari kishi esa o'rta ma'lumotli mutaxassislardan iborat bo'lgan. Qashqadaryo oblastida 1968-yil 1-aprel holatiga ko'ra viloyatda jami zootexniklar soni 104 nafarni, oliy ma'lumotlilar soni 28 nafarni, o'rta ma'lumotli mutaxassislar esa 68 nafar kishini tashkil etdi. Xuddi shu davrda viloyatda jami veterinariya mutaxassislari soni 138 nafar kishini tashkil etib, shundan 7 nafari oliy ma'lumotli, 118 nafari esa o'rta ma'lumotli mutaxassislardan iborat bo'lgan. Bundan tashqari oblastda 1968-yilda chorvachilik fermalari mudirlari soni 121 nafarni tashkil etgan bo'lsa, ulardan 1 nafari oliy ma'lumotli, 41 nafari esa o'rta ma'lumotli mutaxassislar tashkil etdi¹⁴³.

1969-yilda Yakkabog' rayonidagi "Engles" nomli kolxoz sut sog'uvchisi Qizlarjon Aliyeva qo'l ostida jaydari sigirlarning har bir boshidan 1 500 kilogrammdan serqaymoq sut sog'ib olib, 12 600 kilogramm serqaymoq sut davlatga topshirildi¹⁴⁴.

Kitob rayonidagi "Sverdlov" nomli kolxoz iqtisodiyotida chorvachilik yetakchi o'rinlardan hisoblanadi. Kolxozda 1969-yilda 1 831 bosh qoramol mavjud bo'lib, ammo kolxoz chorvachilikdan zarar ko'rdi. Artel chorvadorlari 1968-yilda 337 594 so'm daromad olishni reja qilinish, ammo ushbu kolxoz 283 302 so'm daromad qilindi. 1968-yilda artel chorvachilikdan 54 292 so'm zarar ko'rdi. 1969-yilda xo'jalikda chorvachilikdan 339 311 so'm daromad olish rejalashtirildi. Lekin natija rejadagidek bo'lmadi. 1969-yilning yarim yilligida kolxoz 50 ming so'm zarar ko'rdi. Biroq, kolxoz rahbarlari chorvachilik mutaxassislari bu sohadagi nuqsonlarni bartaraf etish chora-tadbirlari ko'rildi. Kolxoz chorvadorlari 1969-yilda davlatga 324

¹³⁶ J. Xalilov. Qoloqlik barham topdi. "Qashqadaryo haqiqati", 1967 yil. 14 noyabr. № 224 (5173)

¹³⁷ Chorvachilikni keskin rivojlantirish muhim vazifa. "Qashqadaryo haqiqati", 1967 yil. 2 iyun. № 107 (5056)

¹³⁸ Chorvaga Baraka. "Qashqadaryo haqiqati", 1968 yil. 6 aprel. № 68 (5274)

¹³⁹ Народное хозяйство Узбекской ССР в 1967 г. Ташкент "Узбекистон". 1968. с 164.

¹⁴⁰ Народное хозяйство Узбекской ССР в 1967 г. Ташкент "Узбекистон". 1968. с 165.

¹⁴¹ Народное хозяйство Узбекской ССР в 1980 г. Ташкент "Узбекистон". 1981. с 171.

¹⁴² Народное хозяйство Узбекской ССР в 1967 г. Ташкент "Узбекистон". 1968. с 164.

¹⁴³ Народное хозяйство Узбекской ССР в 1967 г. Ташкент "Узбекистон". 1968. с 165-167.

¹⁴⁴ A.Karimov. Ferma yulduzi. "Qashqadaryo haqiqati", 1969 yil 5 sentabr. № 176 (5636)

tonna sut, 116 tonna go'sht yetkazib berish majburiyati belgilandi. 1969-yilning o'tgan 8 oyi davomida qabul punktlariga 132,9 tonna sut jo'natilib, bu sohadagi reja 41 foizga bajarildi. Shuningdek, shu vaqtga qadar davlatga 39,9 tonna sotilib, topshiriq 34,4 foizga bajarildi. Kolxozda 3 sut-tovar fermasi mavjud. Birinchi sut-tovar fermasiga Alla Omonov mudirlik qildi. Fermada 661 bosh qoramol mavjud bo'lib, uning 210 boshini sog'in sigirlar tashkil etdi. Sut-tovar fermasi jamoasi 1969-yil davlatga 309 tonna sut yetkazib berildi. Lekin, fermada mahsulot yetishtirish yaxshi emas. Hozirgacha davlatga 117 tonna sut sotilib, yillik reja 38 foizga bajarildi. Qoloqlikning asosiy sababi shundaki, sut-tovar fermasida ishlovchilarga to'la sharoit yaratib berilmadi. Mollar sonini ko'paytirish va mahsulot mo'l-ko'lligini ta'minlashga yetarli ahamiyat berilmadi. Fermada sigirlardan buzoq olish ham qoniqarsiz holatda. Fermada 1969-yilda 280 bosh o'rniga 198 bosh buzoq olinib, davlat rejasi 70 foizga bajarildi. 1969-yilda kolxozda 375 tonna o'rniga 170 tonna xas-beda, 740 tonna o'rniga 240 tonna gul beda, 1 023 tonna o'rniga 440 tonna somon jamg'arildi, xolos¹⁴⁵.

G'uzor rayonidagi "Krupskaya" nomli kolxoz chorvadorlari uchun og'ir yil bo'ldi. Qish nihoyatda qattiq keldi va uzoq cho'zildi. Mollarni ariyb 3 oy yaylovda boqish imkoniyati bo'lmadi. Ushbu kolxoz 1969 yilda davlatga 209 tonna o'rniga 240 tonna sut topshirildi. Har bir sigirdan rejadagi 778 kilogramm o'rniga 1000 kilogrammdan oshirib sut sog'ib olindi. Nozik Murodova, Uljamol Davlatova, Obod Berdiyeva, Hayitgul Bekmurodova, Shahar Ulasheva, Momoxol Quvonova, Zira Safarova, Iljon Chorshanbiyevlar tomonidan yaxshi natijalarga erishildi. Ular o'z parvarishlaridagi har bir sigirdan 1 400-1 600 kilogrammdan sut topshirildi. Sut yetishtirishni ko'paytirish bilan birga arzon mahsulot olishga ham erishildi. Bir sentner sut yetishtirish uchun rejadagi 15,5 so'm o'rniga 13 so'm xarajat qilindi. 1969-yilda sigirlardan buzoq olishda ham sezilarli o'zgarish bo'ldi. Har 100 bosh sigirdan 100 bosh sigirdan rejadagi 80 o'rniga 100 boshdan buzoq olindi. Bu g'alabada Norqobil Bekmurodov, Qoraboy Quvonov, Yoqub Davlatov, Avaz Mustanov, Alpomish Berdiyev kabi molboqarlar xizmati katta bo'ldi. Fermada mollarni ko'paytirish rejasi ancha oshirib bajarildi. 1969-yilda mollar soni rejadagi 850 o'rniga 890 boshga yetkazildi. Davlatga 40 tonna o'rniga 51 tonna go'sht topshirib, bu sohadagi rejasi ham oshirib bajarildi. Bu muvaffaqiyatlarga mehnat intizomini mustahkamlash, ishda ilg'or tajribalarni va fan yutuqlarni qo'llash, mollarning ozuqa bazasini mustahkamlash tufayli erishildi¹⁴⁶.

O'zbekistonda 1969-yildan boshlab chorva mollari zoti bo'yicha hisobga olina boshlandi¹⁴⁷. Qarshi rayoni chorvadorlari chorvachilik sohasidan 1969-yilda 4 832 ming so'm daromad olishdi. Erishilgan bu muvaffaqiyatlarda chorvadorlarning hissasi katta. Ular tomonidan qo'ychilikni rivojlantirishda fan yutuqlari va ilg'or tajribalardan oqilona foydalanildi. Ilg'or chorvadorlar yildan yilga ko'payib bordi. Har 100 bosh qo'ydan 122-166 boshdan qo'zi olindi. "O'zbekiston" sovxozidan X.Abulov, T.Eshonqulov, Ch.Barnoyev, N.Og'aniyozov, G'.Kenjayev, "Engles" nomli kolxozdan B.Dilmudorov, "Leninizm" kolxozida A.Aldo'stov, "Kommunizm" kolxozidan Ch.Shononov, "Moskva" kolxozidan E.Berdiyev, "Nishon" davlat naslchilik zavodidan B.Ibrohimovlar shular jumlasidandir. Ular tomonidan har bir bosh qo'ydan 2,7-3 kilogrammdan jun qirqib olindi. Ular tomonidan yetishtirilgan qorako'l terilarining 87-93 foizi birinchi navga qabul qilindi. 1970-yilda G'uzor tumanidagi "G'uzor" davlat naslchilik zavodi chorvadorlarining tashabbusi barcha tuman chorvadorlari tomonidan qo'llab-quvvatlandi. 1970-yil tuman bo'yicha 123 893 bosh qo'y qo'ziladi. Ulardan 153 762 bosh qo'zi olindi. Shungdek, 93 362 bosh qo'zi ya'ni tug'ilgan qo'zilarining 70 foizi o'stirishga qoldirildi. 60 400 dona qorako'l terilari topshirildi¹⁴⁸. 1970-yilda Yakkabog' rayonidagi "Avangard" otchilik zavodida cho'ponlardan Abdurayim Rustamov, Musurmon Ro'ziyev, Mahmarahim Daminov, Qayum Ahadov, Norboy Berdiyevlar tomonidan har 100 bosh qo'ydan 150-160 boshdan qo'zi olindi¹⁴⁹.

1970-yilda Ulyanov rayonidagi "Navro'z" nomli davlat xo'jaligi sut-tovar fermasida ilg'or sut sog'uvchilar juda ko'p. Ulardan biri Ruqiya Qovchinova o'ziga birlashtirilgan 18 bosh sog'in sigirning har bir boshdan kuniga 10-11 kilogrammdan sut sog'ib olishga erishdi. Usmon Yusupov rayonidagi 28-davlat xo'jaligining ilg'or sut sog'uvchisi Nigora Avazova 1970-yilda o'z qaramog'idagi 15 bosh sigirning har

¹⁴⁵ Yu. Umirov. Chorvachilik nega qoloq?. "Qashqadaryo haqiqati", 1969 yil 23 avgust. № 167 (5627)

¹⁴⁶ Orzi Eshbo'riyev. Omad – mehnatda. "Qashqadaryo haqiqati", 1970 yil 24 yanvar. № 17 (5736)

¹⁴⁷ S.Muqsimov. O'zbekistonda qo'ychilik ekonomikasi. "O'zbekiston" nashriyoti. Toshkent – 1972. (239) bet 30.

¹⁴⁸ T.Xo'jaqulov. Qo'ychilikning ravnaqi uchun. "Qashqadaryo haqiqati", 1970 yil 17 fevral. № 33 (5752)

¹⁴⁹ Fermalardan daraklar. "Qashqadaryo haqiqati", 1970 yil 17 aprel. № 76 (5795)

biridan 2 800 kilogrammdan sut oldi¹⁵⁰. O‘zbekiston SSR qishloq hunar-texnika bilim yurtlarida 1970-yilda esa 292 nafar chorvador-mexanik tayyorlandi¹⁵¹.

1970-yilda Qashqadaryo oblastida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish 272,2 mln rublni tashkil etgan bo‘lsa, shundan 189,3 mln rubl dehqonchilik sohasidan, 82,9 mln rubl chorvachilik sohasidan olindi¹⁵².

1970-yilda Koson rayonida chorvachilik fermalarida ishlayotgan 263 kommunist va 528 komsomol a‘zosi o‘zlarining ishchanligi, ilg‘orligi va jonkuyarligi bilan boshqalarga namuna bo‘lishdi¹⁵³. Bu esa rayonda chorvachilik sohasining rivojlanishiga olib keldi.

Ma‘lumki, to‘qqizinchi besh yillik rejalari (1971-1975 yillar) chorvachilikni rivojlantirishda muhim bosqich bo‘ldi. Komsomol Markaziy Komitetining byurosi 1971-yil 6-maydagi qarorida 1971-yilda komsomol a‘zolari va yoshlarning chorvachilikka jamoat murojaatini ko‘rib chiqish, 200 000 nafar yigit-qizlarni yo‘llanma bilan chorvachilikka fermalariga jo‘natildi. Eng yaxshi chorvachilik fermalar asosida maktablar tashkil etish, yosh chorvadorlar seminarlarini o‘tkazish, kasbiy mahoratlarini oshirish kurslari tashkil etildi¹⁵⁴. O‘zbekiston komsomol tashkiloti tomonidan ham ushbu qarorni amalga oshirishda katta ishlar qilindi. Qashqadaryo oblastida to‘qqizinchi besh yillik rejasining boshida chorvachilik sohasida 12 000 nafar kishi, shu jumladan, 4 000 nafar komsomol yoshlar ishlab, ularning 2 000 nafardan ortig‘ini xotin-qizlar tashkil etdi¹⁵⁵. 1971-yil noyabr oyiga qadar Qashqadaryo oblastida 44 ta komsomol-yoshlar chorvachilik fermalari faoliyat yuritib, komsomol a‘zolarining jamoat hayvonlarini parvarish qilishni ko‘paytirishdagi faolligi oshirildi. Qashqadaryo oblast partiya qo‘mitasining 1971-yil 19-noyabrdagi VIII Plenumining qaroriga binoan qishloq xo‘jaligi ta‘lim muassasalariga 100 nafar o‘g‘il-qiz komsomol yo‘llanmalari bo‘yicha yuborildi¹⁵⁶. 1972-yilda Qashqadaryo oblastida 55 ta yangi komsomol-yoshlar yangi fermer xo‘jaliklari, suruvlar, brigadalar tashkil etildi. 1970-1972 yillarda komsomol rayon qo‘mitalari chorvachilikka 785 nafar o‘g‘il-qiz yuborilib, ularning 30 foizi mexanizatorlar edi¹⁵⁷.

Qashqadaryo oblastida to‘qqizinchi besh yillikda (1971-1975) chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlash keng yo‘lga qo‘yildi. 1972-yilda Qashqadaryo oblasti kolxozlarida chorvachilik sohasida 298 nafar kishi tayyorlanib, 309 nafar kishi esa malaka oshirdi¹⁵⁸.

Qashqadaryo oblasti komsomolchilari va yoshlari tomonidan katta muvaffaqiyatlarga erishildi. 1971-yilda oblastda jami 317,4 ming tonna qo‘pol ozuqa tayyorlandi. 172 394 tonna silos bostirildi. Ozuqa tayyorlashda Qashqadaryo oblastda 150 ta brigada tashkil etildi. Ular orasida 45 720 nafar o‘g‘il-qiz xizmat qildi. Yakkabog‘ rayonida yigit-qiz tomonidan yem-xashak tayyorlash komsomolning “zarba berish ishi shiori” ostida yaxshi ishlar olib borildi. 1971-yilning 15-iyulidan boshlab 30 kun ichida 13 ta komsomol-yoshlar brigadasi tomonidan 3 500 tonna qo‘pol ozuqa tayyorlandi¹⁵⁹.

Toshkent va Samarqand qishloq xo‘jalik institutlarida hamda Mehnat Qizil bayroq ordenli Toshkent qishloq xo‘jaligini irrigatsiyalash va mexanizatsiyalash injenerlari instituti va ko‘pgina qishloq xo‘jalik texnikumlarida rahbar kadrlarni qayta tayyorlaydigan maxsus fakultetlarda 1971-1972 o‘quv yilida Qashqadaryo oblasti kolxoz va sovxozlarining rahbar xodimlaridan 50 nafar kishi tayyorlandi¹⁶⁰. Bu esa Qashqadaryo vohasida chorvachilik sohasini kadrlar bilan ta‘minlashga yordam berishga qaramasdan, amalga kadrlar yetishmovchiligi kuzatilib turdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

¹⁵⁰ “Qashqadaryo haqiqati”, 1990 yil 6 dekabr . № 233 (12175).

¹⁵¹ С.Воҳидова. Қишлоқ ҳунар-техника мактабларининг кенг ихтисослиги ва малакали механизаторлар тайёрлашдаги роли (1959-1970 й.) “Ўзбекистонда ижтимоий фанлар” журнали. Тошкент. 1973 (№ 11), 57 бет.

¹⁵² Народное хозяйство Узбекской ССР за 50 лет (1924-1974 гг). Юбилейный статистический ежегодник. Т.: “Узбекистон”, 1974. с 107. (332)

¹⁵³ Chorvachilikni keskin rivojlantirish muhim vazifa. “Qashqadaryo haqiqati”, 1967 yil. 2 iyun. № 107 (5056)

¹⁵⁴ O‘zMA, 15-fond, 41-ro‘yxat, 392-ish, 86-varaq.

¹⁵⁵ O‘zMA, 15-fond, 37-ro‘yxat, 101-ish, 46-varaq.

¹⁵⁶ O‘zMA, 15-fond, 37-ro‘yxat, 108-ish, 48-varaq.

¹⁵⁷ O‘zMA, 15-fond, 37-ro‘yxat, 108-ish, 38-39-varaqlar.

¹⁵⁸ O‘zMA, 90 fond, 10-ro‘yxat, 4843-ish, betlar 27-29.

¹⁵⁹ O‘zMA, 15-fond, 37-ro‘yxat, 101-ish, 10-varaq.

¹⁶⁰ “Qashqadaryo haqiqati”, 1973 yil, 6 fevral. № 26 (7826).

Ushbu tadqiqot davomida ko‘rib chiqilgan adabiyotlar asosida mavzu bo‘yicha ilmiy qarashlar tahlil qilindi va asosiy jihatlar aniqlab berildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ushbu sohadagi ilg‘or yondashuvlar va nazariyalar muayyan tamoyillarga asoslanadi hamda zamonaviy ilmiy izlanishlar bilan boyitilmoqda. Tahlil qilingan manbalar shuni tasdiqlaydiki, mavzuga oid tadqiqotlar hali ham rivojlanishda davom etmoqda va ba‘zi masalalar hali to‘liq o‘rganilmagan. Shuning uchun kelgusida bu yo‘nalishda chuqurroq ilmiy izlanishlar olib borish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili mavzuni keng qamrovli o‘rganish va muammo yechimlari bo‘yicha ilmiy fikrlarni shakllantirishga imkon berdi. Kelajak tadqiqotlar yanada chuqurroq empirik tahlillarga asoslangan holda olib borilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. Chorvachilikni rivojlantirishga e‘tiborni oshiraylik. “Qashqadaryo haqiqati”, 1966 yil. 27 noyabr. № 234 (4927)
3. Qishlovni namunali o‘tkazaylik. “Qashqadaryo haqiqati”, 1967 yil. 2 dekabr. № 238 (5187)
4. J.Xo‘jamurodov. Qorako‘lchilik – serdaromad soha. “Qashqadaryo haqiqati”, 1967 yil. 15 dekabr. № 246 (5195)
5. Qorako‘lchilikda yuksak cho‘qqilar sari. “Qashqadaryo haqiqati”, 1967 yil. 3 sentabr. № 174 (5123)
6. J. Xalilov. Qoloqlik barham topdi. “Qashqadaryo haqiqati”, 1967 yil. 14 noyabr. № 224 (5173)
7. Chorvachilikni keskin rivojlantirish muhim vazifa. “Qashqadaryo haqiqati”, 1967 yil. 2 iyun. № 107 (5056)
8. Chorvaga Baraka. “Qashqadaryo haqiqati”, 1968 yil. 6 aprel. № 68 (5274)
9. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1967 г. Ташкент “Узбекистон”. 1968. с 164.
10. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1967 г. Ташкент “Узбекистон”. 1968. с 165.
11. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1980 г. Ташкент “Узбекистон”. 1981. с 171.
12. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1967 г. Ташкент “Узбекистон”. 1968. с 164.
13. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1967 г. Ташкент “Узбекистон”. 1968. с 165-167.
14. A.Karimov. Ferma yulduzi. “Qashqadaryo haqiqati”., 1969 yil 5 sentabr. № 176 (5636)
15. Yu. Umirov. Chorvachilik nega qoloq?. “Qashqadaryo haqiqati”., 1969 yil 23 avgust. № 167 (5627)
16. Orzi Eshbo‘riyev. Omad – mehnatda. “Qashqadaryo haqiqati”., 1970 yil 24 yanvar. № 17 (5736)
17. S.Muqsimov. O‘zbekistonda qo‘ychilik ekonomikasi. “O‘zbekiston” nashriyoti. Toshkent – 1972. (239) bet 30.
18. T.Xo‘jaqulov. Qo‘ychilikning ravnaqi uchun. “Qashqadaryo haqiqati”., 1970 yil 17 fevral. № 33 (5752)
19. Fermalardan daraklar. “Qashqadaryo haqiqati”., 1970 yil 17 aprel. № 76 (5795)
20. “Qashqadaryo haqiqati”, 1990 yil 6 dekabr . № 233 (12175).
21. С.Вохидова. Кишлоқ хунар-техника мактабларининг кенг ихтисослиги ва малакали механизаторлар тайёрлашдаги роли (1959-1970 й.). “Ўзбекистонда ижтимоий фанлар” журнали. Тошкент. 1973 (№ 11), 57 бет.
22. Народное хозяйство Узбекской ССР за 50 лет (1924-1974 гг). Юбилейный статистический ежегодник. Т.: “Узбекистон”, 1974. с 107. (332)
23. Chorvachilikni keskin rivojlantirish muhim vazifa. “Qashqadaryo haqiqati”, 1967 yil. 2 iyun. № 107 (5056)
24. O‘zMA, 15-fond, 41-ro‘yxat, 392-ish, 86-varaq.
25. O‘zMA, 15-fond, 37-ro‘yxat, 101-ish, 46-varaq.
26. O‘zMA, 15-fond, 37-ro‘yxat, 108-ish, 48-varaq.
27. O‘zMA, 15-fond, 37-ro‘yxat, 108-ish, 38-39-varaqlar.
28. O‘zMA, 90 fond, 10-ro‘yxat, 4843-ish, betlar 27-29.
29. O‘zMA, 15-fond, 37-ro‘yxat, 101-ish, 10-varaq.
30. “Qashqadaryo haqiqati”, 1973 yil, 6 fevral. № 26 (7826).